

АМИР ТЕМУР ТУЗУКЛАРИ-ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ МАФКУРАСИНИНГ АСОСИЙ НЕГИЗЛАРИ

Мирханова Нилуфар

Ўзбекистон Миллий университети магистри

E-mail: nilufarmirhanova2002@gmail.com

Тел: (91) 9774888

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19438716>

Аннотация: Ушбу тезисда “Темур тузуклари” асари Темурийлар даври давлатчилик мафкурасининг фундаментал асоси сифатида тадқиқ этилган. Мақолада Соҳибқироннинг “Куч – адолатдадир” тамойили, исломий қадриятлар ва туркий давлатчилик анъаналарининг ўзаро уйғунлиги таҳлил қилинади.

Шунингдек, давлат бошқарувида кенгаш (маслаҳат) ва ҳарбий интизомнинг мафкуравий аҳамияти очиб берилган. Тадқиқот натижалари Темурийлар Ренессансининг ғоявий илдизларини тушунишга хизмат қилади.

Калит сўзлар: Амир Темур, Темур тузуклари, Темурийлар мафкураси, давлатчилик, адолат, шариат, кенгаш, ҳарбий интизом, Ренессанс.

Аннотация. В данном тезисе рассматривается произведение “Уложения Темура” как фундаментальная основа идеологии государственности эпохи Тимуридов. В статье анализируется синтез принципа Сахибкيرانа “Сила в справедливости”, исламских ценностей и традиций тюркской государственности. Также раскрывается идеологическое значение кенгаша (совета) и военной дисциплины в управлении государством. Результаты исследования способствуют пониманию идейных корней Ренессанса Тимуридов.

Ключевые слова: Амир Темур, Уложения Темура, идеология Тимуридов, государственность, справедливость, шариат, совет (кенгаш), военная дисциплина, Ренессанс.

Abstract: This thesis examines the work “Tamerlane's Institutes” (Temur Tuzuklari) as the fundamental basis of the statehood ideology during the Timurid era. The article analyzes the synthesis of Amir Temur's principle “Power is in Justice”, Islamic values, and the traditions of Turkic statehood. Furthermore, it reveals the ideological significance of the kengash (council) and military discipline in state administration. The research findings contribute to understanding the ideological roots of the Timurid Renaissance.

Keywords: Amir Temur, Tamerlane's Institutes, Timurid ideology, statehood, justice, Sharia, council (kengash), military discipline, Renaissance.

XIV асрнинг иккинчи ярмида Марказий Осиёда шаклланган Темурийлар давлати ўз даврининг энг қудратли сиёсий тузилмаларидан бири бўлган. Ушбу давлатнинг барқарорлиги ва узоқ муддат ҳукмронлиги тасодифий эмас, балки пухта ишлаб чиқилган мафкуравий асослар билан боғлиқдир. Мазкур мафкуранинг марказида Амир Темурнинг сиёсий қарашлари ва давлат бошқаруви ҳақидаги тамойиллари мужассам бўлиб, улар “Темур тузуклари” асарида ўз ифодасини топган.

“Темур тузуклари” Темурийлар давлати мафкурасининг назарий ва амалий манбаси бўлиб, унда давлат бошқаруви, ҳарбий тизим, жамият ва ҳукмдор масъулияти масалалари тизимли тарзда баён этилган.

Темур тузуклари бевосита Соҳибқироннинг ўз буйруғи билан, унинг узоқ йиллик ҳаётий тажрибалари, ҳарбий юришлари ва давлатни бошқариш усуллари асосида ёзилган. Асарнинг асосий қисми XIV асрнинг охири ва XV аср бошларида, Амир Темур салтанатининг қудратли даврида шаклланган.

Асл нусхаси туркий (эски ўзбек) тилида битилгани ҳақида кўплаб тарихий маълумотлар мавжуд. Бироқ, бизгача асосан унинг XVII асрда Мир Абу Толиб ал-Ҳусайний томонидан форс тилига қилинган таржимаси ва ўша таржимадан ўгирилган нусхалар етиб келган. Асар икки қисмдан иборат:

Биринчи қисмда Амир Темурнинг 7 ёшидан то вафотигача бўлган ҳаёти ва сиёсий фаолияти берилган¹.

Иккинчи қисмда эса давлатни бошқариш, қўшин тузиш, солиқ тизими ва фуқаролар билан муносабат қоидалари баён этилган².

“Тузуклар” – Темурийлар даври тарихини ўрганишда биринчи даражали манба ҳисобланади. Унинг аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади:

Асарда марказлашган давлатни қандай идора этишнинг мукамал механизми баён қилинган. Унда вазирлар, ҳокимлар ва сипоҳийларнинг вазифалари аниқ белгилаб берилган.

“Тузуклар” ўз даврининг ўзига хос Конституцияси вазифасини ўтаган. Унда жиноят ва жазо, мулкӣ муносабатлар ва ижтимоӣ адолат мезонлари Шариат ва туркий “Тўра” (одат ҳуқуқи) асосида уйғунлаштирилган. Ўрта асрлар ҳарбий тактикасини ўрганишда бу асар бебаҳо. Қўшинни ўнлик, юзлик, минглик ва туманларга бўлиш, жанг майдонида қўшинни жойлаштириш (ясол) тартиби батафсил ёритилган.

“Темур тузуклари” Амир Темурнинг давлатни бошқариш жараёнида тўплаган кўп йиллик тажрибаси асосида яратилган сиёсий-ҳуқуқий асардир. Асар Темур томонидан авлодларга васият тарзида қолдирилган бўлиб, унда давлатни идора қилишнинг асосий қоидалари белгилаб берилган.

Тарихий манбаларда “Темур тузуклари”нинг форсий ва туркий нусхалари мавжудлиги қайд этилади. Асар кейинги асрларда кўплаб тарихчилар томонидан асосий манба сифатида фойдаланилган бўлиб, Темурийлар давлатчилиқ тизимини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади. Темурийлар мафқурасининг марказий ғояси адолат ҳисобланади. Амир Темур давлат мустаҳкамлигини адолат билан боғлайди:

“Ҳар кимки адолат билан иш юритса, салтанат унинг қўлида мустаҳкам бўлур”³. Бу ғоя Темурийлар давлати сиёсий тизимининг асосини ташкил этган.

Темурийлар даврида марказлашган бошқарув тизими мафқуравий зарурат сифатида қаралган. Амир Темур давлат ишларида қатъий интизом ва тартиб ўрнатишни муҳим деб билган. “Салтанат ишларида шошқалоқлик ҳалокат келтирар, тадбир ва мулоҳаза эса нажот топар”.

“Темур тузуклари”да ҳукмдорнинг халқ олдидаги масъулияти алоҳида таъкидланади. Подшоҳ раият аҳволидан хабардор бўлиши, золим амалдорларни

¹ Амир Т. Темур тузуклари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – Б. 18.

² Амир Т. Темур тузуклари (форс ва туркий қўлёзмалар асосида). – Тошкент: Илм-зиё-заковат, 2020. – Б. 44.

³ Амир Т. Темур тузуклари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – Б. 89.

жазолаши лозимлиги қайд этилади. Ушбу қарашлар Темурийлар мафкурасида ижтимоий адолат ғоясининг устуворлигини кўрсатади.

Амир Темур ҳукмдор сифатида нафақат ҳарбий салоҳияти билан, балки ижтимоий масъулиятини чуқур ҳис қилган шахс бўлган. У ўз халқининг фаровонлиги, тинч ва осойишта ҳаёти учун ҳар бир қарорини адолат ва тартиб асосида қабул қилган. Темурийлар даврида ҳукмдор фақат давлат бошқаруви билан шуғулланиб қолмасдан, аҳолининг ижтимоий муаммоларини ҳал қилишга ҳам масъул бўлган.

Пиримқул Қодировнинг Амир Темур сиймоси асарида Темур ижтимоий масъулиятни ўзининг сиёсий фаолияти билан уйғунлаштирган етакчи сифатида тасвирланади. У фақат саркарда эмас, балки халқининг ҳақ-ҳуқуқини ҳимоя қилувчи, адолатни таъминловчи етакчи сифатида очилади. Темур ҳарбий юришларда ҳам аскарлари билан бирга бўлиб, уларнинг ҳаёти ва хавфсизлиги ҳар доим устувор бўлган.

Шунингдек, Темур тузуклари орқали давлат ишларини тартибга солган, ҳокимиятни қонуний асосда амалга оширган. Бу эса ҳукмдорнинг ижтимоий масъулиятини янада кучайтирган. У халқининг фаровонлиги, давлатининг барқарорлиги ва адолатни сақлашни ҳар доим ўзининг асосий вазифаси деб билган⁴.

Шундай қилиб, Темурийлар даврида ҳукмдор образи ижтимоий масъулият билан бевосита боғлиқ бўлиб, ҳукмдорнинг сиёсий қудрати, адолати ва халқ фаровонлиги учун хизмат қилиш мажбурияти бир-бирини тўлдирган. Темур нафақат саркарда, балки миллат етакчиси ва адолатли ҳукмдор сифатида тарих саҳифаларида ўчмас из қолдирган⁵.

Темурийлар даврида, хусусан, Амир Темур ва Мирзо Улуғбек ҳукмронлиги йилларида илм-фан ва дин бир-бирига қарши қўйилмаган, аксинча, ягона дунёқараш тизими сифатида уйғунликда ривожланган. Бу давр тарихшуносликда “Темурийлар Ренессанси” деб аталишининг асосий сабабларидан бири.

Темурийлар мафкурасида илм-фан ва дин бир-бирини тўлдирувчи омиллар сифатида талқин этилган. Амир Темур уламоларни ҳурмат қилган, илм аҳлига ҳомийлик қилган. Бу анъана Мирзо Улуғбек даврида илмий тараққиётнинг юксалишига сабаб бўлган.

У маданий ва илмий марказлар ташкил этишга, мадраса ва масжидларга ҳомийлик қилишга катта эътибор берган. Самарқанд, Бухоро ва бошқа шаҳарлар илмий марказлар, мадрасалар ва кутубхоналар билан машҳур бўлган. Шу тариқа, илм-фан ва диний таълим ўртасида уйғунлик яратилган.

Темур уламолар билан яқин алоқада бўлиб, диний масалаларда маслаҳатлашган, шунингдек, дин ва сиёсатни бир-бирига зидлаштирмасликни таъминлаган. Бу давлат бошқарувида ахлоқий ва маънавий барқарорликни сақлашга ёрдам берган.

Шу билан бирга, Темур ўз ҳукмдорлиги даврида илм-фанни ривожлантириш учун сарой ва давлат идораларида мутахассисларни жалб қилган, илмий асарлар ва таржималарга ҳомийлик қилган. Натижада, илм-фан ва диний кадриятлар уйғунлашган ҳолда жамият ҳаётига ижобий таъсир кўрсатган.

Амир Темур тузуклари Темурийлар даври мафкурасининг пойдеворини ташкил этади. Унда илгари сурилган адолат, кучли давлат, қонун устуворлиги ва маънавий

⁴ Бартолд В.В. Туркистон мўғуллар даврида. – Москва: Шарқ адабиёти нашриёти, 1963. – Б. 260.

⁵ Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқи. – Тошкент: «Шарқ», 1998. – Б. 30.

поклик ғоялари Темурийлар давлатининг сиёсий барқарорлигини таъминлаган. “Темур тузуклари” бугунги кунда ҳам тарихий ва мафкуравий аҳамиятини йўқотмаган муҳим манбадир.

“Темур тузуклари” Амир Темур томонидан асос солинган Темурийлар давлати мафкурасининг назарий ва амалий пойдеворини ташкил этади. Ушбу асарда илгари сурилган ғоялар давлат бошқаруви, сиёсий барқарорлик ва ижтимоий адолатни таъминлашга қаратилган бўлиб, улар ўз даври учун ҳам, бугунги кун нуқтайи назаридан ҳам муҳим илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Амир Темур давлат мустақкамлигини адолат тамойили билан бевосита боғлаган ҳолда, ҳукмдорнинг халқ олдидаги масъулиятини алоҳида таъкидлайди. Тузукларда жамият ҳаётининг барча жабҳаларида қонун ва тартиб устувор бўлиши, амалдорлар фаолияти қатъий назорат қилиниши лозимлиги қайд этилади. Бу эса Темурийлар давлатчилиқ тизимининг мафкуравий жиҳатдан пухта ва изчил бўлганини кўрсатади.

Шунингдек, “Темур тузуклари”да илм-фан ва дин уйғунлигига алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, бу ҳолат Темурийлар даврида маънавий ва илмий тараққиёт учун мустақкам замин яратган. Илм аҳлига ҳурмат, уламоларни қўллаб-қувватлаш ва адолатли бошқарув тамойиллари Темурийлар мафкурасининг асосий йўналишларини белгилаб берган.

Шундай қилиб куйдаги хулосага келиш мумкин. “Темур тузуклари” Темурийлар даври мафкурасининг мукамал концепсиясини акс эттирувчи ноёб тарихий манба бўлиб, у нафақат тарихий тадқиқотлар учун, балки бугунги даврда ҳам давлат бошқаруви, ҳуқуқий маданият ва маънавий тарбия масалаларида муҳим назарий манба сифатида аҳамиятини сақлаб қолмоқда.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Амир Т. Темур тузуклари. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1991. – 186 б.
2. Амир Т. Темур тузуклари (форс ва туркий қўлёзмалар асосида). – Тошкент: Илм-зиё-заковат, 2020. – 144 б.
3. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. – Тошкент: «Шарқ», 1998. – 31 б.
4. Бартолд В.В. Туркистон мўғуллар даврида. – Москва: Шарқ адабиёти нашриёти, 1963. – 760 б.